

**Ovplyvnenie vzniku nádorov zmenou stravovacích návykov - význam
glukozinolátov**

**The influence of the modification of food intake habits on the development
of the cancer**

Regulácia vnútrobunkových signálnych dráh prírodnými izotiokyanátmi:
prevencia nádorov a liečba

Michal Pastorek¹, Jana Jakubikova¹, Peter Siekel², Ján Sedlák¹

¹Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárská 7, 833 91 Bratislava

²Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, P.O.Box 25, 824 75 Bratislava

Abstrakt

Glukozinoláty a ich metabolity izotiokyanáty ak sú prítomné v potrave majú schopnosť inhibovať tvorbu nádorov experimentálnych zvierat, a ich konzumácia u človeka znižuje riziko vzniku nádorových ochorení pľúc, prostaty, prsníka a hrubého čreva. Komplexný experimentálny efekt izotiokyanátov závisí od rozsahu použitých koncentrácií a takisto genetickej výbavy buniek. Chemopreventívny, protinádorový účinok izotiokyanátov je založený na modulácii enzýmov, ktoré sú potrebné pre aktiváciu alebo detoxifikáciu karcinogénov a inhibíciou prozápalových a proangiogénnych signálnych dráh. Izotiokyanáty posilňujú cytotoxický efekt chemoterapeutík, zvyšujú citlivosť buniek na TRAIL, ovplyvňujú epigenetickú reguláciu génovej expresie, modulujú epitelovo-mezenchýmový prechod a sú efektívne proti TIC bunkám

Abstract

Glucosinolates and their metabolites isothiocyanates if presented in food are capable to inhibit occurrence of cancer in experimental animals. Their consumption in food lowers the risk of the incidence of lung, prostate, breast and colon cancer in man. The effect of isothiocyanates depends on the quantity (concentration) used and also on the genetic background of cells used

in the experiment. The chemo-preventive effect of the isothiocyanates is based on the modulation of enzymes which are necessary for activation or detoxification of carcinogens and also on the inhibition pro-inflammatory and pro-angiogenic signal pathways. Isothiocyanates boost cytotoxic effect of chemotherapeutics, increase the sensitivity of cells to the TRAIL, modify epigenetic regulation of gene expression, modulate epithelium – mesenchymal transition and are effective against TIC cells.

Kľúčové slová

Glukozinoláty, izotiokyanáty, protinádorový účinok, potraviny

Key words

Glucosinolates, isothiocyanates, cancer prevention, food

Obsah

Abstrakt	1
Kľúčové slová	2
1. Úvod	4
2.1. Chemoprevencia	4
2.2. Izotiokyanáty	5
2.3. Efekt nízkych koncentrácií izotiokyanátov	5
2.4. Modulácia bunkového cyklu a apoptózy	6
2.5. ARE a génové expresné profily	8
2.6. Zápal	9
2.7. Efekt proti starnutiu	9
2.8. Endokrinná regulácia	10
2.9. ABC transportéry	10
2.10. Redox regulácia	11
2.11. Angiogenéza a invazívnosť	11
2.12. Efekt na epigenetickú reguláciu	12
2.13. Kombinovaná terapia	12
2.14. Veda o ITC na Slovensku	13
3. Závery a odporúčania	14
4. Literatúra	16
5. Zoznam skratiek	21

1. Úvod

„Tvoje jedlo nech je tvojim liekom a tvoj liek nech je tvojim jedlom.“ Autorom tejto myšlienky je známy antický lekár Hippokrates, nazývaný aj otec medicíny, veľká osobnosť starovekej vedy a filozofie. V duchu doby tak dokázal zhrnúť základné princípy zdravého stravovania a životného štýlu na základe empirického pozorovania a abstraktného myslenia. Dnes však moderná medicína aplikuje vedomosti, ktorých základom je poznanie mechanizmov vzniku chorôb, či pôsobenie potenciálnych liečiv na ľudský organizmus na molekulárnej úrovni. Pri rozhodovaní sa opiera o dôkazy získané pomocou vhodne zvolených vedeckých metód [Timmermans a Mauck, 2005]. Správne navrhnuté experimenty tak potom dokážu zodpovedať položené otázky a niekedy aj odhaliť neočakávané tajomstvá.

Rozhodujúci impulz, ktorý vzbudil záujem vedeckej komunity pre izotiokyanáty (ITK) a ich chemopreventívne vlastnosti vyšiel z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimore [Zhang a kol., 1992]. Významným slovenským výskumníkom na poli ITK bol prof. Drobica, v ktorého laboratóriu boli pripravené a testované mnohé ITK s cytotoxickými a cytostatickými vlastnosťami. [Horakova a kol., 1968]. Odvtedy vedci objavili ďalšie účinky ITK, napríklad ovplyvnenie aktivácie apoptózy, zmeny fosforylácie signálnych dráh, regulácie bunkového cyklu a mnoho ďalších dejov. ITK tak majú zaujímavé vlastnosti ako preventívne látky a v kombinácii s ďalšími látkami môžu byť aj potenciálnymi terapeutikami.

2.1. Chemoprevenca

Nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou smrti aj napriek významnému pokroku, ktorý bol dosiahnutý v diagnostike a liečbe rakoviny počas posledných rokov. Aj keď možnosť úspešnej liečby nádorových ochorení je už u jej viacerých typov realitou, cenou za ňu bývajú časté vedľajšie efekty ako následné zlyhanie orgánov, neplodnosť a v neposlednom rade aj negatívny psychický dopad na pacienta. Prevencia tvorby tumorov je teda oveľa lepšou alternatívou [Fimognari a kol., 2008a]. Aj keď prednedávnom bola celková úmrtnosť spôsobená kardiovaskulárnymi ochoreniami vyššia ako u nádorových ochorení, dnes už tomu tak nie je práve kvôli prevencii [Albini a kol., 2007]. Chemoprevenca nádorových ochorení je použitie syntetických a prírodných látok, alebo zložiek potravy za účelom prevencie, reverzie alebo spomalenia vzniku malignity. Mala by byť chápaná ako dôležitý prístup pri kontrole rozvoja malignity - premaligne lézie môžu byť redukované, namiesto toho, aby smerovali k invazívnemu fenotypu. Chemoprevenca môže byť aplikovaná na asymptomatických zdravých pacientov (primárna prevencia), na subjekty v preklinickej a rannej fáze (sekundárna prevencia) alebo na pacientov po primárnej terapii – prevencia

vzniku metastáz (terciárna prevencia) [De Flora a Ferguson, 2005]. Ideálny chemopreventívny agens by mal mať veľmi malé alebo žiadne vedľajšie účinky, v praxi by tak mal efekt danej látky prevážiť riziko jeho možných vedľajších nepriaznivých účinkov [Siddiqui a kol. 2006]. Veľa z týchto nežiadanych efektov plynie práve z neschopnosti selektívne zasiahnuť iba nádorové bunky. Ideálna chemopreventívna látka by teda mala byť exkluzívne zasahovať nádorové bunky, alebo indukovať toxický efekt pre nádorové bunky v nižších dávkach ako pre bunky netransformované [Fimognari a kol., 2008a].

2.2. Izotiokyanáty

Viacero štúdií potvrdilo zdraviu prospievajúci účinok ovocia a zeleniny, z ktorých boli potom identifikované mnohé látky podieľajúce sa na tomto pozitívnom efekte [Block a kol., 1992]. Z mnohých vykazujú mimoriadny účinok proti viacerým typom rakoviny najmä zložky obsahujúce síru, hlavne tie, ktoré sa nachádzajú v rastlinách z čeľadí kapustovité a cesnakovité [Fleischauer a Arab, 2001]. Pravidelná konzumácia zeleniny ako napr. brokolice, ružičkového kelu, kapusty či karfiolu je asociovaná so zníženou incidenciou vzniku rakoviny [IARC, 2004]. Zistilo sa, že ochranný účinok, ktorý poskytujú tieto rastliny je spojený s obsahom ITK (všeobecný vzorec R-NCS). ITK sú derivované z glukozinolátov pomocou rastlinných enzýmov tioglukozidáz, známych ako myrozinázy, ktoré po poškodení rastliny hydrolyzujú glukozinoláty v glukozinolát-myrozinázovom systéme.

2.3. Efekt nízkych koncentrácií izotiokyanátov

Analýza molekulárnych a bunkových zmien v cicavčích bunkách vystavovaných izotiokyanátom nám dovoľuje definovať „terapeutické okno“ definované na jednej strane aktivitou mitogénom-aktivovaných proteín kináz (MAPK), čo vedie k indukcii génov a na druhej kaspáz (asociovaných s bunkovou smrťou) [Kong a kol., 2000]. V nízkych koncentráciách sulforafan (SFN) a fenylyl-etyl izotiokyanát (PEITC) aktivujú signálne dráhy MAPK (ERK2, JNK1, p38) a tiež obranné detoxifikačné enzýmy druhej fázy ako sú glutathion S-transferáza (GST) a chinón reduktáza (QR), čo zabezpečuje prežitie a aktiváciu ochranných mechanizmov bunky. Avšak zvýšenie koncentrácie ITK môže viesť k potenciálnej cytotoxicite a aktivácii kaspáz a tým aj apoptózy, programovej bunkovej smrti. Ďalšie zvýšenie koncentrácie vedie k nešpecifickej bunkovej smrti, nekróze.

Normálne bunky prsníkového epitelu ovplyvňované PEITC alebo SFN vykazujú viac zmien v expresii génov súvisiacich s estrogénovým receptorom (ER), ako bunky karcinómu prsníka. Navyše sa tieto zmeny vyskytujú hlavne pri nižších koncentráciách (0,3 μ M), ktoré sú

dosiahnuteľné pomocou príjmu potravín obsahujúcich ITK [Telang a kol., 2009]. Zmenená expresia génov, dosiahnutá ovplyvňovaním týmito látkami, je tiež asociovaná s bunkovou adhézou (claudin-7, fibronektín) alebo nádorovými markermi (EGFR1, EGFR2). Zvýšená tvorba pro-apoptotických génov BAD (Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter) a ERB β (transkripčný faktor) patrí k novým zisteniam a spolu s zvýšením expresie tumor-supresorov p21 a p27 môžu poskytnúť ochranu pre prsníkové bunky proti nádorovej chorobe. Ovplyvňovanie buniek na základe kombinovania dvoch chemopreventívnych látok, SFN a 3,3'-diindol metánu, je tiež efektívne pri liečbe rakoviny hrubého čreva [Pappa a kol., 2009]. Vo vyšších dávkach sa bunky zastavia v G2/M fáze bunkového cyklu. Zatiaľ, čo pri použití nízkych koncentrácií sú všetky kombinácie dvoch látok antagonistické, s ich rastúcou koncentráciou sa antagonistický efekt postupne zmení na synergickú interakciu pri kombinácii najvyšších cytotoxických koncentrácií. Je teda jasné, že predpokladom pre lepšiu predikciu zdravotných benefitov bioaktívnych komponentov jedla je potrebné odhaliť mechanizmy ich interakcií.

Látky s týmito vlastnosťami by mali byť toxické pre transformované (nádorové) bunky a súčasne nepoškodzovať bunky zdravé. Naozaj, test na genotoxicitu potvrdil, že ITK nepoškodzujú normálne zdravé lymfocyty [Fimognari a kol., 2005a; Lamy a kol., 2009]. Koncentrácie SFN, ktoré sú dosiahnuteľné konzumáciou potravy, sú schopné ochrániť kultivované ľudské lymfocyty pred rôznymi mutagénmi ako napríklad etyl metansulfonát, vinkristín, hydrogén peroxid a mitomycín [Fimognari a kol., 2005b]. Na zhodnotenie efektu SFN na génovú expresiu v LNCaP bunkách rakoviny prostaty boli použité dve rozdielne koncentrácie SFN (10 a 20 μ M) a upravené brokolicové výhonky tak, aby obsahovali koncentráciu SFN 10 mM [Bhamre a kol., 2009]. Analýza génovej expresie potvrdila doteraz známe fakty a rozšírila poznatky o aktivácii enzýmov akútnej fázy II a účasti Nrf2 signálnych dráh. Ďalšie gény ovplyvnené SFN sú spájané s reguláciou bunkového cyklu – blokovania G2/M fáz, rastom buniek a oxidatívnym poškodením. SFN sa javí ako primárna bioaktívna zložka prítomná v brokolicových výhonkoch, ktoré môžu slúžiť ako vhodný zdroj pre SFN v ďalších štúdiách.

2.4. Modulácia bunkového cyklu a apoptózy

Zastavenie bunkového cyklu v G2/M fáze predstavuje najčastejšie pozorované odpoveď buniek na ovplyvnenie ITK. V relatívne vysokých koncentráciách (30-100 μ M (interval je závislý od jednotlivej bunkovej línie) je SFN rastovým modulátorom. Indukuje smrť apoptózou, ktorá je charakterizovaná fragmentáciou DNA, aktiváciou kaspázy 3,

proteolytickým štiepením poly ADP-ribóza polymerázy (PARP1), zvýšenou expresiou proapoptického proteínu Bax a zníženou tvorbou anti-apoptických proteínov Bcl2 a Bcl-XL [Yeh a Yen, 2005]. Vo viacerých štúdiách sa popisuje, že DNA fragmentáciu spôsobenú SFN možno efektívne blokovať N-acetyl-L-cysteínom (NAC) a katalázou. To naznačuje, že dráhy smrti sú spúšťané oxidatívnym stresom, pričom bunky s divým typom (wild-type) alebo mutovaným proteínom p53 sa javia ako viac senzitívne na efekt SFN než bunky, ktorým p53 úplne chýba [Fimognari a kol., 2005c]. Výnimku z pravidla predstavujú bunky prostatického karcinómu, kde bol po prvýkrát pozorovaný blok v G1 fáze vyvolaný SFN [Chiao a kol. 2002]. Metabolická zmena SFN na SFN-NAC nemá vplyv na moduláciu bunkového cyklu.

Podobne molekulárna charakterizácia zmien navodených SFN v DU-145 prostatických nádorových bunkách je sprevádzaná znížením expície cyklínu D1, fosforylácie Rb proteínu, Bcl-2 proteínu a inhibíciou aktivity cdk4 s „up-stream“ indukciou cdk inhibítora p21 WAF-1/Cip-1. Inhibícia iniciácie a post-iniciálnych fáz karcinogenézy rakoviny prostaty je spojená so zníženou klonogenicitou a indukciou apoptózy [Wang a kol., 2004]. Indukciou bloku v G1 fáze odpovedajú aj niektoré bunkové línie odvodené z ovariálnych karcinómov [Chuang a kol., 2007] a karcinómy hrubého čreva aj zvýšením hladiny p21, znížením cyklínu D1, cyklínu A a c-myc. Indukovaná aktivácia ERK a p38 MAPK reguluje p21 a cyklínu D1, zatiaľ čo aktivácia JNK signálnej dráhy je čiastočne spojená s aktiváciou expície cyklínu D1 [Shen a kol., 2006].

G1 blok bunkového cyklu indukovaný PEITC vyústi do zníženia expície pRb proteínu, čo je spájané s aktiváciou p38 signálnej dráhy, pretože inhibítory MAPK p38 oslabujú schopnosť PEITC tvoriť blok v bunkovom cykle a znižovať hladiny cyklínov A, D, E [Cheung a kol., 2008]. Ovplyvnenie netransformovaných PHA-stimulovaných ľudských lymfocytov ukázalo, že SFN blokuje bunkový cyklus v G1 fáze. Každodenné ovplyvňovanie SFN scid myši s PANC-1 nádormi znížilo priemernú veľkosť objemu nádoru o 40% v porovnaní s kontrolami. Aktivácia kaspázy 8 súhlasí s indukciou apoptózy, ale počiatková detekcia štiepenia kaspázy 3 nastáva v bloku G2/M fáz, napriek štiepeniu v G1 fáze, ktorá nastáva, keď sú myši ovplyvňované vyššími koncentraciami SFN. Výsledky ukazujú, že indukcia apoptózy a SFN indukované oneskorenie mitózy pri nižších dávkach sú regulované nezávisle [Pham a kol., 2004]. Podobne aj iné ITK napr. BITC indukuje blok v G0/G1 fáze bunkového cyklu transplantovaných WEHI-3 buniek, ktorý je asociovaný so zníženou hmotnosťou pečene a žlčníka zvierat a potláča diferenciáciu prekursorov makrofágov a B buniek [Tsou a kol., 2009].

V závislosti od použitej koncentrácie a citlivosti daných buniek na jednotlivé látky je G2/M blok väčšinou spájaný s indukciou apoptózy. Táto vlastnosť je charakteristická pre suspenzné kultúry hematopoetických buniek ako aj adherentné kultúry nádorových bunkových línií. Sulforafanom indukovaný G2/M blok v T-bunkej leukémii je sprevádzaný zvýšením hladiny p53 a proapoptoického proteínu Bax, zatiaľ čo Bcl-2 expresia mizne [Fimognari a kol., 2002].

2.5. ARE a génové expresné profily

Enzymy fázy II majú v promótorovej oblasti ARE sekvencie (antioxidant/electrophile response element), ktoré sú indukované aktiváciou Nrf2 (transkripčný faktor nuclear factor-E2-related factor 2) a regulované na tioly bohatým sensorovým proteínom Keap1 (Kelch-like ECH-associated protein1). Ovpływňovanie SFN *in vivo* nevedie k akumulácii ubiquitínovaného Keap1, pretože sa na rozdiel od ARE induktorov používaných v minulosti zameriava na inú doménu. Sledovanie efektu Nrf2 na ARE pomocou analýzy expresných profilov potvrdilo zmenu v expresii detoxifikačných enzýmov fázy I a II, enzýmov metabolizujúcich liečivá a transportérov fázy III. Avšak ukázalo sa, že Nrf2 reguluje aj ďalšie neočakávané gény kódujúce HSP, ubiquitin/26 proteazómovú podjednotku a gény metabolizmu tukov [Hu a kol., 2006]. cDNA microarray analýza účinku SFN na génový expresný profil v intestinálnych polypoch v Apc ^{-/+} myšiach odhalila, že skôr ako predpovedané gény fázy II sú modulované gény zúčastňujúce sa apoptózy, rastu a údržby buniek. SFN reguluje rozdielne sady génov v malých intestinálnych polypoch Apc ^{-/+} myší, ktoré sa potom podieľajú na celkovom chemopreventívnom efekte [Khor a kol., 2006]. Na potvrdenie zmien spôsobených SFN a IBN (iberínom) v benígnych hyperpláziách tkaniva prostaty sa používa real-time PCR. SFN indukuje viac zmien v epiteliálnych bunkách, zatiaľ čo iberín je efektívnejší v bunkách strómy, aj keď u oboch sú ovplyvnené podobné signálne dráhy ako napríklad dráhy bunkového cyklu, detoxifikácie alebo génov asociovaných s prevenciou vzniku nádorového ochorenia.

2.6. Zápal

Transkripčný faktor Nrf2 je strážcom redukčno-oxidačnej rovnováhy organizmu - redox homeostázy. Myši, ktorým Nrf2 chýba, sú veľmi náchylné na nervové zápal. Zápalové markery ako IL-6, indukovateľná syntetáza NO a TNF- α sú uvoľňované z mikroglií a môžu byť utlmené aj s pomocou SFN [Innamorato a kol., 2008]. Fyziologické a biochemické faktory prítomné v gastrointestinálnom trakte, ktoré môžu ovplyvniť biologické vlastnosti

ITK, sú pomerne neznáme. Rozptyl endogénnej koncentrácie H₂S môže tiež ovplyvniť efekt ITK, pretože ako u myší tak aj ľudí môže siahať od 0,2 – 3,4 mM . Aj keď PEITC v HCT116 adenokarcinómových bunkových líniiach in vitro indukuje bunkovú smrť cez klasické apoptotické mechanizmy, fyziologické koncentrácie H₂S mu zabraňujú, aby vyvolal apoptózu aj v organizme [Rose a kol., 2005].

Dôležitú úlohu v imunitnom systéme hrajú aj antimikrobiálne peptidy, pretože ochraňujú črevnú mukózu pred bakteriálnou inváziou. Ich hladina (napríklad β -defenzín-2 proteínu) sa môže zvýšiť ako odpoveď na ovplyvnenie SFN. Navyše SFN indukuje expresiu receptora pre vitamín D, fosforyláciu ERK1/2, ale nemá vplyv na p38 MAPK aktiváciu. Tieto dáta jasne ukazujú, že SFN prítomný v potrave je schopný indukovať antimikrobiálne peptidov v kolonocytoch [Schwab a kol., 2008].

2.7. Efekt proti starnutiu

SFN má vysoký potenciál ako induktor enzýmov fázy II a regulátor expresie a funkcie génov cytochrómu P-450. Tieto efekty naznačujú, že môže mať preventívny efekt aj pri starnutí a chronických chorobách [Fimognari a kol., 2008b]. Spontánne hypertenzné potkany s predpokladom na infarkt v porovnaní s príbuznými Wistar Kyoto potkanmi s normálnym tlakom predčasne starnú kvôli zvýšenej expresii syntetázy oxidu dusného a zvýšenej astroglióze. Brokolicové výhonky obsahujúce veľké množstvá glukorafanínu (prekursoru SFN) signifikantne znižujú výskyt degeneratívnych zmien v CNS súvisiacich so starnutím potkanov, ktoré sú náchylné na infarkt [Noyan-Ashraf a kol., 2005]. Pri vzniku rakoviny kože, ako aj pri jej starnutí, hrá hlavnú úlohu ultrafialové žiarenie B (UVB), ktoré spôsobuje jej poškodenie, zápal a spálenie pri opaľovaní. V „nesmrteľných“ ľudských keratinocytoch HaCaT SFN inhibuje p38, ERK a SAPK/JNK aktiváciu a znižuje UVB indukovanú expresiu COX-2. Navyše u nahých myší, ktoré prijímajú SFN v potrave, potláča hyperpláziu (nadmerné množenie tkaniva) a expresiu COX-2 spôsobenú UVB žiarením [Shibata a kol., 2009]. SFN má potenciálne využitie aj ako ochranná látka pri zápaloch kože. Nedávne štúdie naznačujú, že redox rovnováha v dendritických bunkách je kľúčovým faktorom pri udržiavaní bunkovej imunity a narušenie tohto homeostatického mechanizmu môže spôsobiť imunitnú starobu. Starnutie sa spája so zníženou odpoveďou na kontaktnú hypersenzitivitu, ktorá je zosilnená nedostatkom Nrf2. Jej zníženie sa však dá zvrátiť po systematickom ovplyvňovaní SFN, ktorý indukuje expresiu antioxidantných enzýmov a GSH syntézy cez Nrf2. SFN a NAC zvyšujú Th1 imunitu v starnutí cez obnovenie redox rovnováhy [Kim a kol., 2008].

2.8. Endokrinná regulácia

Napriek známym chemopreventívnym účinkom ITK voči rôznym neopláziám, napr. aj rakovine prsníka, nie je mechanizmus ich účinku na molekulárnej úrovni ešte úplne objasnený. Model stimulovaného bunkového rastu estrogénom poskytuje dôkaz, že BITC aj PEITC inhibujú ich rast, rušia transkripčnú aktivitu ER α a teda blokujú expresiu pS2, estrogénom regulovaného génu. ITK degradujú ER α a prerušujú tak signálnu dráhu estrogénu v ER-pozitívnych bunkách rakoviny prsníka, čo na molekulárnej úrovni vysvetľuje inhibíciu rastu buniek pomocou ITK v procese vývinu nádora [Kang a kol., 2009]. Ďalším mechanizmom modulácie hladiny ER α proteínu môže byť zvýšená degradácia prostredníctvom proteazómu (bunková štruktúra určená k rozkladu proteínov), pretože proteazómový inhibítor MG132 dokáže čiastočne zvrátiť zníženie jeho hladiny [Ramirez a kol., 2009].

SFN je špecifickým antagonistom SXR (steroidného a xenobiotického receptora), ktorý po naviazaní inhibuje “vyčistenie” buniek od liekov ako taxol, rifampicín, či ritonavir. Takisto reguluje CYP3A4, MDR1 a niekoľko ďalších génov súvisiacich s bunkovou rezistenciou. Tieto zistenia môžu potenciálne viesť k novým dôležitým terapeutickým prístupom [Zhou a kol., 2007].

2.9. ABC transportéry

ABC transportéry sú proteíny – ATPázy – ktoré v bunkách napomáhajú pri odstraňovaní nežiaducich látok a prispievajú k jej ochrane pred rôznym chemickým zaťažením, ako sú napríklad lieky. Po primárnej konjugácii s glutatiónom ITK rýchlo prenikajú do buniek a akumulujú sa v nich. Bolo dokázané, že bunkové sublinie HL-60 s mnohopočetnou liekovou rezistenciou sú citlivé na ich cytotoxický účinok [Jakubikova a kol., 2005]. Vystáva teda otázka interakcie ITK s ABC transportérovými proteínmi. Vhodným modelom na skúmanie tohto problému sú karcinómy prsníka a pľúc so zvýšenou expresiou ATPázy BCRP (breast cancer resistance protein). Keďže je v týchto bunkách možné zvrátiť zníženú akumuláciu PEITC pomocou BCRP inhibítora fumitremorgínu C [Ji a Morris, 2004], môžu byť PEITC a jeho metabolity substrátom BCRP. Na bunkách MCF-7/MX100 nadexprimujúcich BCRP sa zistilo, že v relatívne vysokých koncentráciách (100 μ M) PEITC dokáže efektívne inhibovať jeho ATPázovú aktivitu [Ji a Morris, 2005].

SFN sa v cicavčích bunkách vďaka konjugácii s vnútrobunkovými GSH akumuluje až v 100 násobne vyššiu koncentráciu oproti extracelulárnemu prostrediu. Konjugáty sú potom rýchlo exportované hlavne z buniek, ktoré majú zvýšenú expresiu MRP-1 alebo Pgp-1 [Zhang

a kol., 2002]. Na rozdiel od SFN, PEITC konjugáty sú substrátom pre MRP1 avšak nie pre Pgp. BITC a PEITC tak vyčerpajú vnútrobunkové GSH a inhibujú MRP1 aktivitu. Keďže PEITC je substrátom MRP1 rovnako ako chemoterapeutikum daunomycín [Hu a kol., 2004], je možné vďaka jeho schopnosti viazať sa na GSH zvýšiť efektivitu chemoterapie [Tseng a kol., 2002].

Na zhodnotenie účinku ITK na reguláciu expresie a aktivity fázy III detoxifikačného systému boli použité nádorové bunkové línie odvodené z pečene, hrubého čreva a pľúc. Na ich ovplyvnenie sa použili SFN a ERN (erucín), ale ukázalo sa, že ani jedna z týchto látok nemá vplyv na expresiu Pgp v žiadnej z testovaných línií. Pri testovaní ich efektu na MRP1 a MRP2 na HepG2 bunkách (z pečene) sa zistilo, že oba ITK zvyšujú hladiny mRNA aj proteínu, pričom SFN bol účinnejší ako ERN. MRP-1 závislé vylučovanie fluorescenčných substrátov z A549 buniek (pľúca) je takisto viac zvýšené po ovplyvnení SFN. Tieto a predošlé zistenia by mali byť preto brané v úvahu pred odporučeným použitím počas chemoterapie [Harris a Jeffery, 2008].

2.10. Redox regulácia

SFN a iné ITK môžu cez aktiváciu transkripčného faktora Nrf2 stimulovať adaptáciu buniek na „redox“ (redukčno-oxidačný) stres. Bunky chronickej lymfoblastickej leukémie sú veľmi senzitívne na ovplyvňovanie PEITC, pretože majú pre tento ITK oveľa nižšiu hodnotu IC₅₀ ako normálne lymfocyty. Tento fakt sa dá využiť pri ovplyvňovaní buniek leukémie, v ktorých sa pri použití správnych koncentrácií PEITC tvoria ROS (voľné kyslíkové radikály), vyčerpáva sa GSH a dochádza k oxidácii mitochondriálneho kardiolipínu, čo spôsobuje ich buniek. Štúdie ukázali, že deglutationylácia proteínu MCL1, ktorý je indukovaný ROS, je sprevádzaná jeho následnou rýchlou degradáciou [Trachootham a kol., 2008]. Podobne efekt založený na tvorbe ROS je účinným spôsobom zabíjania chronických myelogénnych leukemických buniek, ktoré sú vďaka mutácii necitlivé na Gleevec a inú cieleňú liečbu [Zhang a kol., 2008].

2.11. Angiogenéza a invazívnosť

Všetky tkanivá v ľudskom tele potrebujú k normálnemu fungovaniu prísun kyslíka a živín, ktorý zabezpečujú cievy. Angiogenéza (tvorba nových ciev) je preto v organizme veľmi dôležitým fenoménom, avšak stáva sa problémom pri nádorovom bujení. Keďže nádor rastie veľmi rýchlo a vzniká u neho nedostatok kyslíka (hypoxia), často si vytvára vlastnú cievnu sieť s nedokonalou architektúrou. SFN interferuje so všetkými nevyhnutnými

krokmi neovaskularizácie od proangiogenickej signalizácie a integrity bazálnej membrány po proliferáciu endotelových buniek, migráciu a formáciu ciev.

Ovplyvňovanie HMEC-1 (imortalizované mikrovaskulárne endotelové bunky) pomocou SFN v ľudskom in vitro angiogénnom modeli inhibuje indukciu VEGF (vascular endothelial growth factor – cievny endotelový rastový faktor) spôsobeného hypoxiou a expresiou dvoch transkripčných faktorov asociovaných s angiogenezou – HIF-1 α a c-Myc. SFN indukované zníženie expresie bolo aktivované cez JNK a ERK signálnu dráhu v skvamóznej rakovine prostaty (DU145), bez vplyvu AKT dráhy [Yao a kol., 2008].

PEITC inhibuje aktiváciu HIF-1 α - transkripčného faktora, ktorý je indukovaný hypoxiou a hrá dôležitú úlohu pri expresii pro-angiogénnych faktorov. Takisto potláča indukciu jeho cieľových génov ako napríklad CAIX, GLUT1, BNIP3, a VEGF-A nezávisle od aktivity prolyl hydroxyláz, Von-Hippel-Lindau proteínu a proteazómu, ktoré sú všetky potrebné pre normálnu rýchlu výmenu HIF-1 α v normoxii. PEITC znižuje fosforyláciu translačného inhibítora 4E-BP, ktorý stimuluje väzbu na eIF4E, čo vedie k represii „cap“-závislej translačnej iniciácie. Atenuácia „cap“-závislej translácie HIF-1 α RNA je teda zodpovedná za inhibičný efekt, ktorý má PEITC na aktivitu tohto transkripčného faktora [Wang a kol., 2009]. PEITC tiež signifikantne inhibuje in vitro neovaskularizáciu a migráciu HUVEC buniek. Inhibícia angiogénnych znakov HUVEC buniek je sprostredkovaná cez potlačenie sekrécie VEGF, zníženie expresie VEGFR2 a inhibície AKT.

2.12. Efekt na epigenetickú reguláciu

Epigenetická regulácia je dedičná zmena génovej expresie bez toho, aby bola zmenená samotná sekvencia DNA. Medzi epigenetické zmeny patrí napríklad acetylácia histónov a prestavba chromatínu, či metylácia DNA. SFN dokáže inhibovať aktivitu HDAC (histón deacetyláz) a zvyšuje tak množstvo acetylovaných histónov [Myzak a kol., 2004]. Jedným zo spôsobov ako môže SFN u ľudí, ktorí majú diétu s vysokým obsahom ITK pôsobiť in vivo ako chemopreventívna látka, je práve znížením aktivity HDAC. SFN teda môže byť použitý ako biomarker pre stanovenie dávky nových inhibítorov HDAC získaných z potravy.

2.13. Kombinovaná terapia

Kombinovanie liečiv je bežným postupom pre dosiahnutie vyššej efektívnosti terapie a vo väčšine prípadov je navrhnuté tak, aby liečba zasiahla viacero cieľov a dosiahla aditívny alebo synergický efekt. Vo viacerých prípadoch kombinácia dvoch alebo viac látok slúži na

zvýšenie citlivosti buniek na cytotoxický efekt inej zložky prítomnej v zmesi. ITC sú známe ako chemopreventívne látky a ich neobvykle veľký ochranný potenciál inhibovať alebo blokovat' rôzne fázy karcinogenézy je potvrdený na mnohých zvieracích modeloch. Pri kombinovanej terapii sa používajú s karcinogénmi, ďalšími chemopreventívnymi látkami (ako napríklad kurkumín, TRAIL) či liečbou (γ – ožarovaním). ITC výrazne redukovávajú tumorigenicitu bez ohľadu na dávku [Morse a kol., 1992], pričom dôležitú úlohu hrá ich štruktúra. Sú známe kombinácie ITC a rôznych ďalších látok, ktoré podporujú ich ochranný, alebo posilňujú ich samotný cytotoxický efekt. Kombinácia aspirínu a PEITC účinkuje v skorých fázach nádorovej progresie iniciovanej pľúcny karcinogénom NNK (špecifickým pre tabak) u Wistar potkanov [Ye a kol., 2007]. Takisto pri použití kombinácie PEITC a kurkumínu bol potvrdený silnejší efekt na xenografty, znížená incidencia formovania nádoru a tiež zníženie výskytu neoplázií [Khor a kol., 2006; Barve a kol., 2008]. Pôsobenie oboch látok potláča aktiváciu EGFR cez EGF (endothelial growth factor). Súčasné ciele zamieravanie týchto signálnych dráh pomocou kombinácie prírodných látok je spôsob, akým možno dosiahnuť inhibičný efekt na bunkovú proliferáciu a nakoniec programovú bunkovú smrť nádorových buniek [Kim a kol., 2006].

V nádorových bunkových líniiach pankreasu sú nádor-iniciujúce bunky (TIC – tumor-initiating cells) definované fenotypom CD44+/CD24-, potenciálom rásť v imunodeficientných myšiach, rezistenciou na apoptózu a schopnosťou formovania sferoidov a kolónii s invazívnym a diferenciačným potenciálom. SFN dokáže znížiť expresiu apoptotických inhibítorov a indukovať apoptózu spolu s prevenciou klonogenicity cez zníženie schopnosti NF- κ B diméru viazať sa na DNA, pričom neovplyvňuje jeho jadrovú lokalizáciu. V xenograftových modeloch SFN výrazne blokuje rast nádoru a angiogézu, zatiaľ čo v kombinácii s TRAIL má aditívny efekt bez zreteľnej cytotoxicity v normálnych bunkách. Navyiac, izolované bunky z nádorov pacientov, ktoré exprimujú TIC markery môžu byť SFN ovplyvnené tak, že sú citlivejšie na cytotoxicitu vyvolanú TRAIL. Kombinácia SFN a TRAIL predstavuje sľubný prístup cielej terapie pankreatických TIC [Kallifatidis a kol., 2009].

2.14. Veda o ITC na Slovensku

Zdravotný úžitok, ktorý nám poskytujú rôzne rastliny a ich extrakty je inšpiráciou pre hľadanie nových spôsobov ich využitia v chemoprevencii a liečbe rakoviny. V polovici októbra sa na Smolenickom zámku zišli výskumníci z rôznych častí sveta, aby si vymenili znalosti a názory na túto tému (<http://www.exon.sav.sk/ncc09>). Konferencia s názvom „Natural Compounds in Cancer Prevention and Treatment“ bola venovaná 50. výročiu pionierskej práce prof. Drobnicu a jeho tímu na poli výskumu prírodných a syntetických izotiokyanátov s protirakovinovým účinkom. Cieľom tejto konferencie bolo spojiť odborníkov na potravinové inžinierstvo, epidemiológov, vedcov a klinikov zaoberajúcich sa výskumom nádorových ochorení a poskytnúť im tak možnosť získať ďalšie spolupráce do budúcnosti.

3. Závery a odporúčania

Napriek zlepšenej diagnostike, novým liekom a liečebným postupom, širokej osvete a informovanosti obyvateľstva sa na Slovensku počet ľudí s najčastejšími typmi nádorového ochorenia výraznejšie neznižuje. Naopak, postupne sa približujeme k vyspelým štátom Európy. Na jednej strane to súvisí so zvyšovaním priemerného veku, na druhej strane k tomu prispieva zmena životného štýlu a tiež stravovacích návykov. Preto riešenie úloh projektu malo vytýčený cieľ zistiť a popísať zmeny, ktoré sa odohrávajú na úrovni bunky, ktorá je ovplyvnená prítomnosťou nízkomolekulových látok prítomných v potrave patriacich do skupiny izotiokyanátov (ITC). Tieto látky sa vyskytujú hlavne v kapustovitých rastlinách ako sú ružičkový kel, žerucha, brokolica, karfiol a kapusta.

Výskyt nádorov tráviaceho traktu súvisí s príjmom potravy. Nízky príjem zelenej stravy a najmä brokolice bol u ľudí spojený so zvýšeným rizikom pľúcnych nádorov u jedincov deficitných na glutatión-S-transferázu. Hlavná skupina látok s pozitívnym účinkom sú glukozinoláty a špeciálne ich hydrolytické produkty – izotiokyanáty a indoly. Sú metabolizované cytochrómom P-450 a glukuronidáciou, otvorením kruhu a následnou modifikáciou alebo hydroxyláciou účinkom flavínových monooxygenáz. Glukozinoláty sú hydrolyzované účinkom enzýmu myrozínáza (je prítomný v uvedených rastlinách) na izotiokyanáty. Izotiokyanáty (ITC) sú akumulované v bunkách a konvertované účinkom intracelulárneho glutatiónu (GSH) na ditiokarbamáty. Výsledkom ich účinku je inhibícia enzýmov ako napr. Cytochróm P450 a indukcia enzýmov iných, napr. – chinónreduktázy, glutatión-S-transferázy a UDP-glukuronyl-transferázy. Posledne uvedené enzýmy sú súčasťou bunkového metabolizmu namiereného proti karcinogénnym a toxickým látkam.

Prírodné isotiokyanáty (ITC) sú produktom enzýmovej hydrolýzy prekurzorov-glukozinolátov, ku ktorej dochádza pôsobením enzýmu myrozináza, vylučovanej rastlinným tkanivom pri jeho poranení, resp. poškodení (krájanie, žuvanie), ale aj možným pôsobením črevnej mikroflóry, obsahujúcej myrozináze podobné enzýmové aktivity. Izotiokyanáty majú dokázanú schopnosť spomaľovať rozvoj nádorovej choroby vyvolanej účinkom karcinogénov na experimentálnych zvieratách.

Epidemiologické štúdie u ľudí ukázali výraznú koreláciu medzi zvýšeným príjmom rastlinnej potravy (trieda kapustovité), najmä brokolice a znížením rizika výskytu najmä rakoviny prostaty a kolorekta.

Dedikácia:

Táto práca vznikla v súvislosti s riešením Štátneho podprogramu Potraviný – kvalita a bezpečnosť č. 2003SP270280E010280E01; projektu VVCE-0001-07 a 51-017505 APVV.

4. Literatúra

Albini A, Noonan DM, Ferrari N. Molecular pathways for cancer angioprevention. *Clin Cancer Res*, 13:4320-4325, 2007.

Barve, A., Khor, T. O., Hao, X., Keum, Y. S., Yang, C. S., Reddy, B., and Kong, A. N. Murine prostate cancer inhibition by dietary phytochemicals--curcumin and phenylethylisothiocyanate. *Pharm.Res.*, 25: 2181-2189, 2008.

Bhamre, S., Sahoo, D., Tibshirani, R., Dill, D. L., and Brooks, J. D. Temporal changes in gene expression induced by sulforaphane in human prostate cancer cells. *Prostate*, 69: 181-190, 2009.

Block G, Patterson B, Subar A. Fruit, vegetables, and cancer prevention: a review of the epidemiological evidence. *Nutr Cancer*, 1:1-29, 1992.

Cheung, K. L., Khor, T. O., Yu, S., and Kong, A. N. PEITC induces G1 cell cycle arrest on HT-29 cells through the activation of p38 MAPK signaling pathway. *AAPS.J.*, 10: 277-281, 2008.

Chiao, J. W., Chung, F. L., Kancherla, R., Ahmed, T., Mittelman, A., and Conaway, C. C. Sulforaphane and its metabolite mediate growth arrest and apoptosis in human prostate cancer cells. *Int.J.Oncol.*, 20: 631-636, 2002.

Chuang, L. T., Moqattash, S. T., Gretz, H. F., Nezhat, F., Rahaman, J., and Chiao, J. W. Sulforaphane induces growth arrest and apoptosis in human ovarian cancer cells. *Acta Obstet.Gynecol.Scand.*, 1-6, 2007.

De Flora S, Ferguson LR. Overview of mechanisms of cancer chemopreventive agents. *Mutat Res*, 591:8-15, 2005.

Fimognari, C., Nusse, M., Cesari, R., Iori, R., Cantelli-Forti, G., and Hrelia, P. Growth inhibition, cell-cycle arrest and apoptosis in human T-cell leukemia by the isothiocyanate sulforaphane. *Carcinogenesis*, 23: 581-586, 2002.

Fimognari, C., Berti, F., Iori, R., Cantelli-Forti, G., and Hrelia, P. Micronucleus formation and induction of apoptosis by different isothiocyanates and a mixture of isothiocyanates in human lymphocyte cultures. *Mutat.Res.*, 582: 1-10, 2005. a

- Fimognari, C., Berti, F., Cantelli-Forti, G., and Hrelia, P. Effect of sulforaphane on micronucleus induction in cultured human lymphocytes by four different mutagens. *Environ.Mol.Mutagen.*, *46*: 260-267, 2005. b
- Fimognari, C., Sangiorgi, L., Capponcelli, S., Nusse, M., Fontanesi, S., Berti, F., Soddu, S., Cantelli-Forti, G., and Hrelia, P. A mutated p53 status did not prevent the induction of apoptosis by sulforaphane, a promising anti-cancer drug. *Invest New Drugs*, *23*: 195-203, 2005. c
- Fimognari, C., Nusse, M., Lenzi, M., Sciuscio, D., Cantelli-Forti, G., and Hrelia, P. Sulforaphane increases the efficacy of doxorubicin in mouse fibroblasts characterized by p53 mutations. *Mutat.Res.*, *601*: 92-101, 2006.
- Fimognari C, Lenzi M, Hrelia P 2008. Apoptosis induction by sulfur-containing compounds in malignant & nonmalignant human cells. *Environ Mol Mutagen.*, Apr;*50*(3):171-89, 2008. a
- Fimognari, C., Lenzi, M., and Hrelia, P. Interaction of the isothiocyanate sulforaphane with drug disposition and metabolism: pharmacological and toxicological implications. *Curr.Drug Metab*, *9*: 668-678, 2008. b
- Fleischauer AT, Arab L. Garlic and cancer: a critical review of the epidemiologic literature. *J Nutr*, *131*:1032S–1040S, 2001.
- Harris, K. E. and Jeffery, E. H. Sulforaphane and erucin increase MRP1 and MRP2 in human carcinoma cell lines. *J.Nutr.Biochem.*, *19*: 246-254, 2008.
- Horakova, K., Drobica, L., Nemeč, P., Antos, A., and Kristian, P. Cytotoxic and cancerostatic activity of isothiocyanates and related compounds. I. Activity of some naturally occurring isothiocyanates and their synthetic analogues on HeLa-cells. *Neoplasma*, *15*: 169-176, 1968.
- Hu, K. and Morris, M. E. Effects of benzyl-, phenethyl-, and alpha-naphthyl isothiocyanates on P-glycoprotein- and MRP1-mediated transport. *J.Pharm.Sci.*, *93*: 1901-1911, 2004.
- Hu, R., Xu, C., Shen, G., Jain, M. R., Khor, T. O., Gopalkrishnan, A., Lin, W., Reddy, B., Chan, J. Y., and Kong, A. N. Gene expression profiles induced by cancer chemopreventive

isothiocyanate sulforaphane in the liver of C57BL/6J mice and C57BL/6J/Nrf2 (-/-) mice. *Cancer Lett.*, 243: 170-192, 2006.

IARC. Cruciferous vegetables, isothiocyanates and indoles. Lyon: IARC Press, *vol. 9*, 2004.

Innamorato, N. G., Rojo, A. I., Garcia-Yague, A. J., Yamamoto, M., de Ceballos, M. L., and Cuadrado, A. The transcription factor Nrf2 is a therapeutic target against brain inflammation. *J.Immunol.*, 181: 680-689, 2008.

Jakubikova, J., Bao, Y., and Sedlak, J. Isothiocyanates induce cell cycle arrest, apoptosis and mitochondrial potential depolarization in HL-60 and multidrug-resistant cell lines. *Anticancer Res.*, 25: 3375-3386, 2005.

Ji, Y. and Morris, M. E. Effect of organic isothiocyanates on breast cancer resistance protein (ABCG2)-mediated transport. *Pharm.Res.*, 21: 2261-2269, 2004.

Ji, Y. and Morris, M. E. Membrane transport of dietary phenethyl isothiocyanate by ABCG2 (breast cancer resistance protein). *Mol.Pharm.*, 2: 414-419, 2005.

Kallifatidis, G., Rausch, V., Baumann, B., Apel, A., Beckermann, B. M., Groth, A., Mattern, J., Li, Z., Kolb, A., Moldenhauer, G., Altevogt, P., Wirth, T., Werner, J., Schemmer, P., Buchler, M. W., Salnikow, A. V., and Herr, I. Sulforaphane targets pancreatic tumour-initiating cells by NF-kappaB-induced antiapoptotic signalling. *Gut*, 58: 949-963, 2009.

Kang, L., Ding, L., and Wang, Z. Y. Isothiocyanates repress estrogen receptor alpha expression in breast cancer cells. *Oncol.Rep.*, 21: 185-192, 2009.

Khor, T. O., Hu, R., Shen, G., Jeong, W. S., Hebbar, V., Chen, C., Xu, C., Nair, S., Reddy, B., Chada, K., and Kong, A. N. Pharmacogenomics of cancer chemopreventive isothiocyanate compound sulforaphane in the intestinal polyps of ApcMin/+ mice. *Biopharm.Drug Dispos.*, 27: 407-420, 2006.

Khor, T. O., Keum, Y. S., Lin, W., Kim, J. H., Hu, R., Shen, G., Xu, C., Gopalakrishnan, A., Reddy, B., Zheng, X., Conney, A. H., and Kong, A. N. Combined inhibitory effects of

curcumin and phenethyl isothiocyanate on the growth of human PC-3 prostate xenografts in immunodeficient mice. *Cancer Res.*, *66*: 613-621, 2006.

Kim, H. J., Barajas, B., Wang, M., and Nel, A. E. Nrf2 activation by sulforaphane restores the age-related decrease of T(H)1 immunity: role of dendritic cells. *J.Allergy Clin.Immunol.*, *121*: 1255-1261, 2008.

Kim, J. H., Xu, C., Keum, Y. S., Reddy, B., Conney, A., and Kong, A. N. Inhibition of EGFR signaling in human prostate cancer PC-3 cells by combination treatment with beta-phenylethyl isothiocyanate and curcumin. *Carcinogenesis*, *27*: 475-482, 2006.

Kong, A. N., Yu, R., Chen, C., Mandlekar, S., and Primiano, T. Signal transduction events elicited by natural products: role of MAPK and caspase pathways in homeostatic response and induction of apoptosis. *Arch.Pharm.Res.*, *23*: 1-16, 2000.

Lamy, E., Crossmann, C., Saeed, A., Schreiner, P. R., Kotke, M., and Mersch-Sundermann, V. Three structurally homologous isothiocyanates exert "Janus" characteristics in human HepG2 cells. *Environ.Mol.Mutagen.*, *50*: 164-170, 2009.

Morse, M. A., Eklind, K. I., Amin, S. G., and Chung, F. L. Effect of frequency of isothiocyanate administration on inhibition of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-induced pulmonary adenoma formation in A/J mice. *Cancer Lett.*, *62*: 77-81, 1992.

Myzak, M. C., Karplus, P. A., Chung, F. L., and Dashwood, R. H. A novel mechanism of chemoprotection by sulforaphane: inhibition of histone deacetylase. *Cancer Res.*, *64*: 5767-5774, 2004.

Noyan-Ashraf, M. H., Sadeghinejad, Z., and Juurlink, B. H. Dietary approach to decrease aging-related CNS inflammation. *Nutr.Neurosci.*, *8*: 101-110, 2005.

Pappa, G., Strathmann, J., Lowinger, M., Bartsch, H., and Gerhauser, C. Quantitative combination effects between sulforaphane and 3,3'-diindolylmethane on proliferation of human colon cancer cells in vitro. *Carcinogenesis*, *28*: 1471-1477, 2007.

Pham, N. A., Jacobberger, J. W., Schimmer, A. D., Cao, P., Gronda, M., and Hedley, D. W. The dietary isothiocyanate sulforaphane targets pathways of apoptosis, cell cycle arrest, and oxidative stress in human pancreatic cancer cells and inhibits tumor growth in severe combined immunodeficient mice. *Mol.Cancer Ther.*, *3*: 1239-1248, 2004.

Ramirez, M. C. and Singletary, K. Regulation of estrogen receptor alpha expression in human breast cancer cells by sulforaphane. *J.Nutr.Biochem.*, 20: 195-201, 2009.

Rose, P., Moore, P. K., Ming, S. H., Nam, O. C., Armstrong, J. S., and Whiteman, M. Hydrogen sulfide protects colon cancer cells from chemopreventative agent beta-phenylethyl isothiocyanate induced apoptosis. *World J.Gastroenterol.*, 11: 3990-3997, 2005.

Schwab, M., Reynders, V., Loitsch, S., Steinhilber, D., Schroder, O., and Stein, J. The dietary histone deacetylase inhibitor sulforaphane induces human beta-defensin-2 in intestinal epithelial cells. *Immunology*, 125: 241-251, 2008.

Shen, G., Xu, C., Chen, C., Hebbar, V., and Kong, A. N. p53-independent G1 cell cycle arrest of human colon carcinoma cells HT-29 by sulforaphane is associated with induction of p21CIP1 and inhibition of expression of cyclin D1. *Cancer Chemother.Pharmacol.*, 57: 317-327, 2006.

Shibata, A., Nakagawa, K., Yamanoi, H., Tsuduki, T., Sookwong, P., Higuchi, O., Kimura, F., and Miyazawa, T. Sulforaphane suppresses ultraviolet B-induced inflammation in HaCaT keratinocytes and HR-1 hairless mice. *J.Nutr.Biochem.*, 2009.

Siddiqui IA, Adhami VM, Saleem M, Mukhtar H. Beneficial effects of tea and its polyphenols against prostate cancer. *Mol Nutr Food Res*, 50:130-143, 2006.

Telang, U., Brazeau, D. A., and Morris, M. E. Comparison of the effects of phenethyl isothiocyanate and sulforaphane on gene expression in breast cancer and normal mammary epithelial cells. *Exp.Biol.Med.(Maywood.)*, 234: 287-295, 2009.

Timmermans, S. and Mauck, A. The promises and pitfalls of evidence-based medicine. *Health Aff.(Millwood.)*, 24: 18-28, 2005.

Trachootham, D., Zhang, H., Zhang, W., Feng, L., Du, M., Zhou, Y., Chen, Z., Pelicano, H., Plunkett, W., Wierda, W. G., Keating, M. J., and Huang, P. Effective elimination of fludarabine-resistant CLL cells by PEITC through a redox-mediated mechanism. *Blood*, 112: 1912-1922, 2008.

Tseng, E., Kamath, A., and Morris, M. E. Effect of organic isothiocyanates on the P-glycoprotein- and MRP1-mediated transport of daunomycin and vinblastine. *Pharm.Res.*, 19: 1509-1515, 2002.

Tsou, M. F., Peng, C. T., Shih, M. C., Yang, J. S., Lu, C. C., Chiang, J. H., Wu, C. L., Lin, J. P., Lo, C., Fan, M. J., and Chung, J. G. Benzyl isothiocyanate inhibits murine WEHI-3 leukemia cells in vitro and promotes phagocytosis in BALB/c mice in vivo. *Leuk.Res.*, 2009.

Wang, X. H., Cavell, B. E., Syed Alwi, S. S., and Packham, G. Inhibition of hypoxia inducible factor by phenethyl isothiocyanate. *Biochem.Pharmacol.*, 78: 261-272, 2009.

Wang, L., Liu, D., Ahmed, T., Chung, F. L., Conaway, C., and Chiao, J. W. Targeting cell cycle machinery as a molecular mechanism of sulforaphane in prostate cancer prevention. *Int.J.Oncol.*,24: 187-192, 2004.

Yao, H., Wang, H., Zhang, Z., Jiang, B. H., Luo, J., and Shi, X. Sulforaphane inhibited expression of hypoxia-inducible factor-1alpha in human tongue squamous cancer cells and prostate cancer cells. *Int.J.Cancer*, 123: 1255-1261, 2008.

Ye, B., Zhang, Y. X., Yang, F., Chen, H. L., Xia, D., Liu, M. Q., and Lai, B. T. Induction of lung lesions in Wistar rats by 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone and its inhibition by aspirin and phenethyl isothiocyanate. *BMC.Cancer*, 7: 90, 2007.

Yeh, C. T. and Yen, G. C. Effect of sulforaphane on metallothionein expression and induction of apoptosis in human hepatoma HepG2 cells. *Carcinogenesis*, 26: 2138-2148, 2005.

Zhang, Y. and Callaway, E. C. High cellular accumulation of sulphoraphane, a dietary anticarcinogen, is followed by rapid transporter-mediated export as a glutathione conjugate. *Biochem.J.*, 364: 301-307, 2002.

Zhang, Y., Talalay, P., Cho, C. G., and Posner, G. H. A major inducer of anticarcinogenic protective enzymes from broccoli: isolation and elucidation of structure. *Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.*, 89: 2399-2403, 1992.

Zhang, H., Trachootham, D., Lu, W., Carew, J., Giles, F. J., Keating, M. J., Arlinghaus, R. B., and Huang, P. Effective killing of Gleevec-resistant CML cells with T315I mutation by a natural compound PEITC through redox-mediated mechanism. *Leukemia*, 22: 1191-1199, 2008.

Zhou, C., Poulton, E. J., Grun, F., Bammler, T. K., Blumberg, B., Thummel, K. E., and Eaton, D. L. The dietary isothiocyanate sulforaphane is an antagonist of the human steroid and xenobiotic nuclear receptor. *Mol.Pharmacol.*, 71: 220-229, 2007.

5. Zoznam skratiek

BCRP	breast cancer resistance protein
ERB β	transkripčný faktor
ERN	erucín
ER	estrogénovým receptorom
GST	glutation S-transferáza
HMEC1	imortalizované mikrovaskulárne endotelové bunky
HDAC	histón deacetyláz
ITK	izotiokyanáty
MAPK	mitogénom-aktivovaných proteín kináz
NAC	N-acetyl-L-cysteínom
Nrf2	transkripčný faktor nuclear factor-E2-related factor 2
PARP1	ADP-ribóza polymerázy
PEITC	fenyl-etyl izotiokyanát
QR	chinón reduktáza
SFN	sulforafan
TIC	tumor-initiating cells
VEGF	vascular endothelial growth factor – cievny endotelový rastový faktor